

TA'LIMDA MATEMATIKA VA INFORMATIKA FANLARI INTEGRATSIYASI

T.T. Turgunov

TDAU, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15292185>

Аннотация. Мақола fanlararo bog'lanishlar, xususan matematika va informatika fanlari integratsiyasi o'quvchilarning darslarga amaliy va nazariy tayyorgarligini takomillashtirishda, ularning bilish faoliyatining umumlashtirilgan xarakterini egallashi hamda umumiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda zamonaviy innovatsion usullardan foydalanish masalalariga bag'ishlangandir.

Калит so'zlar: integratsiya, ta'lim texnologiyalari, axborot texnologiyalari, usul, test, dasturlash, algoritm, tizimli, natija

Аннотация. Статья посвящена вопросам межпредметных связей, в частности, интеграции математики и информатики, совершенствованию практической и теоретической подготовки учащихся к занятиям, приобретению ими обобщенного характера познавательной деятельности, использованию современных инно-вационных методов формирования общих и профессиональных компетенций.

Ключевые слова: интеграция, образовательные технологии, информационные технологии, методы, тесты, программирование, алгоритм, системный, результат

Annotation. The article is devoted to the issues of interdisciplinary connections, in particular, the integration of mathematics and computer science, the improvement of practical and theoretical preparation of students for classes, their acquisition of a generalized nature of cognitive activity, the use of modern innovative methods for the formation of general and professional competencies

Keywords: integration, educational technologies, information technologies, methods, tests, programming, algorithm, system, result.

Amaliyot shuni ko'rsatadiki, ta'limdagi fanlararo aloqadorlik bugungi kunda fan va jamiyat hayotida ro'y berayotgan integratsiya jarayonlarining konkret ifodasidir. Bizningcha, bu bog'lanishlar o'quvchilarning darslarga amaliy va nazariy tayyorgarligini takomillashtirishda muhim rol o'ynaydi va buning muhim xususiyati ularning bilish faoliyatining umumlashtirilgan xarakterini egallashi hamda umumiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishdir. Umumlashtirish bilim va ko'nikmalarni muayyan vaziyatlarda, muayyan masalalarni ko'rib chiqishda ham o'quv, ham amaliy faoliyatida qo'llash imkonini beradi. Fanlararo bog'lanishlar yordamida nafaqat o'quvchilarni o'qitish, kamol toptirish va tarbiyalash vazifalari sifat jihatidan yangi bosqichda hal qilinishiga qolmay, balki real hayotning murakkab muammolarini har tomonlama ko'rish, yondashish va yechish uchun ham poydevor yaratiladi.

Akademik A.N. Kolmogorov matematikani bilmasdan turib, zamonaviy texnologiya asoslarini ham, olimlarning tabiat va ijtimoiy hodisalarni qanday o'rganishini ham tushunib bo'lmaydi degan edi.

Informatikani matematika bilan bog'likligiga kelsak, matematika va informatika butunlay boshqa-boshqa fanlar bo'lsada, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir. Matematika mustaqil

fan bo'lib, u asrlar davomida shakllangan bo'lib, informatika sifat jihatidan yangi fanni ifodalamaydi, faqat boshqa fanlarning elementlarini umumlashtiradi.

Ma'lumki, informatika va matematika integratsiyasi ta'lim texnologiyalarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, birinchidan, atrofimizdagi dunyo haqidagi yaxlit tushunchani shakllantirishga, bunda o'quvchilar turli fanlardan olingan ma'lumotlardan foydalangan holda o'rganish obyektlari haqida chuqur, har tomonlama bilim oladilar, ikkinchidan, bilish obyektiga tizimli yondashish zaruriyatini rivojlantiruvchi, obyektiv voqelikning murakkab jarayonlari va hodisalarini tahlil qilish va taqqoslash qobiliyatini shakllantiradigan analitik va sintetik faoliyatni rag'batlantirishga, uchinchidan, vaqtni tejashga, bunda integratsiyalashgan sinflar turli fanlar bo'yicha materiallarni takrorlamalik imkonini yaratadi, to'rtinchidan, mantiqiy va matematik fikrlashni rivojlantirishga, bunda talabalar turli muammolarni hal qilishda matematik bilimlarni qo'llash va olingan natijalarni baholashni o'rganadilar va beshinchisi matematika va informatika bo'yicha qo'shma loyihalarda ishtirok etib ijodiy salohiyatni namoyon etishda mas'uliyat, kollektivizm, mehnatsevarlik, qiziquvchanlik kabi shaxsiy fazilatlarni rivojlantirishga imkon beradi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonining barcha sohalariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish zarurligi va maqsadga muvofiqligiga hech kimni ishontirish kerak emas. Axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalanilgan fan darslari sonining o'sish dinamikasi bunday joriy etishning samaradorligi va zarurligidan ishonchli dalildir.

Biroq ko'pchilik fan o'qituvchilari zarur texnik shart-sharoitlar va tegishli dasturiy ta'minotni hisobga olgan holda, kompyuter, proyektor, interfaol doska va tayyor dasturiy mahsulotlar yordamida axborot katta ekranda taqdim etilganda ko'rgazmali darslar o'tkazish bilan cheklanadi. O'qituvchilar o'zlari o'tadigan darslari uchun yetarli darajada taqdimotlar yaratish hamda undan samarali foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldilar va bugungi kunda bu axborot-kommunikatsion texnologiyalardan foydalangan holda eng keng tarqalgan dars turi hisoblanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi vaqtda test dasturlari darslarda tobora ko'proq qo'llanila boshlandi, bu esa o'qituvchiga test uchun mavzularni tanlash, topshiriqlarning qiyinlik darajasini aniqlash, eng muhimi, ish natijalarini tezkor baholash imkonini beradi.

Ammo zamonaviy maktabning vazifasi nafaqat o'quvchiga ma'lum bilimlar to'plamini yetkazish va o'quv materialining o'zlashtirilishini nazorat qilish, balki bilish jarayonining birligi va uzluksizligi, dunyoning yaxlitligi haqidagi g'oyani shakllantirishdir.

Biznincha, tabiiy fanlar va matematika siklidagi fanlarni informatika va axborot-kommunikatsion texnologiyalar kursi bilan integratsiya qilish bu maqsadga erishishning eng yaxshi yo'li bo'lib xizmat qiladi. Ushbu yo'nalishda ustuvor rol matematika va informatika integratsiyasiga beriladi, chunki bu fanlar, bir tomondan, genetik jihatdan yaqin, ikkinchi tomondan, bir-birining apparatidan faol foydalanadi. Matematika va informatika o'rtasidagi fanlararo aloqalarni asoslashda shuni ta'kidlash kerakki, bu fanlar o'rtasidagi chuqur ichki bog'liqlik tarixan rivojlangan bo'lib, informatika amaliy matematikaning bir bo'limi sifatida vujudga kelgan va faqat asta-sekin mustaqil fan sifatida vujudga kelgan, ammo bu fanlar o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalar hali ham dolzarbligicha qolmoqda. Bundan tashqari, informatika axborot - hisoblash modellari hamda ularni qurish va tahlil qilish usullari bilan shug'ullanadi va bu sohadagi muvaffaqiyatlarga matematik usullar asosida ishlab chiqilgan algoritmlarsiz erishish mumkin emas edi.

Ushbu fanlarning integratsiyasi haqida gapirganimizda, biz nafaqat allaqachon klassikaga aylangan simulyatorlardan, ko'rgazmali va turli xil nazorat dasturlaridan foydalanishni nazarda tutayapmiz. Maktab dasturlari shundayki, matematika va informatika kurslarining predmetini

rejalashtirishga ba'zi tuzatishlar kiritilsa, ikkala fan bo'yicha parallel va bir vaqtning o'zida juda katta doiradagi mavzularni o'rganish mumkin.

Informatika darslarida o'quvchilar shaxsiy kompyuterda ishlash, turli amaliy dasturlarni o'rganish, internetda turli ma'lumotlarni izlash, dasturlashni, algoritm yaratishni o'rganadilar. Integratsiyalashgan darslarni rejalashtirish va o'tkazishda o'quvchilar egallagan barcha malakalarni hisobga olish mumkin.

Bunda matematikaning, masalan, diagrammalar, tekislikdagi dekart koordinatalari, bir o'zgaruvchili funksiyaning hosilasi va uning qo'llanilishi, elementar funksiyalarni o'rganish va ularning grafiklarini qurish, egri chiziqli trapetsiyalarning maydonlarini hisoblash, chiziqli bo'lmagan tenglamalarni sonli usullar yordamida yechish va shu kabi bo'limlarni sifat jihatidan yangicha o'rganish hamda bu bo'limlarning aniq va vizual tushuntirishga imkon beradi.

O'quv jarayoniga matematika va informatika integratsiyasi matematik algoritmlarni dasturlash, elektron jadvallar yordamida masalalarni yechish, grafik paketlarni o'rganishda geometrik chizmalar va funksiya grafiklarini qurish va boshqa jarayonlarda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, o'qituvchi har bir aniq sinfda o'rganish uchun taqdim etilgan dastur materialga qarab axborot texnologiyalari vositalari va dasturlash tillarini tanlash imkoniyatiga egadir.

O'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish natijasida o'quvchilarning matematikani chuqur o'rganishga qiziqishi sezilarli darajada oshadi, darsning axborot mazmuni ko'tariladi. Muhim holat shundaki, grafik obyektlar bilan ishlash doimo o'quvchilarning qiziqishini uyg'otadi va ularning bilim faolligini rag'batlantiradi. Bunday darslar vaqtni tejashga imkon beradi, chunki ular keng ko'lamli o'zgarishlar va hisob-kitoblardan qochish va turli mavzulardagi materiallarni takrorlamaslik imkonini beradi. Integratsiyalashgan darslarning mazmuni matematikaning ichki mantig'ini va uning informatika bilan bog'liqligini ko'rsatib, ikki fanning ma'qul bo'lgan birligiga hamda yutuqlar va muvaffaqiyatlarga olib keladigan ichki va tashqi rag'batlantirishlarning rolini aniqlashga yordam beradi.

Matematika va informatikaning integratsiyalashgan darslarining samaradorligiga matematik masalalarni bevosita kompyuter yordamida yechish yo'li bilan o'zlashtirilishi, masalalarni tanlash esa o'quvchilarning bilim va imkoniyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi, matematika va informatika fanlarini o'qitish sohasidagi integratsiya shakli esa muammoli qidiruv masalalari, axborot texnologiyalari vositalari va dasturlash tili bo'lishi sharti bilan erishiladi.

Shunday qilib, informatika va axborot texnologiyalarini boshqa umumta'lim fanlari va xususan, matematika bilan integratsiyalashuvi haqiqiy zaruratdir. Buning asosiy sababi shundaki, umumta'lim maktabida an'anaviy ravishda bilim to'plashga asosiy e'tibor qaratilayotgan bo'lsa, zamonaviy davrda o'z bilimini hayotiy vaziyatlarda qo'llay oladigan bitiruvchini tayyorlash zarurdir. O'quvchilar katta hajmdagi axborotni idrok etishi va qayta ishlay olishi, istalgan fan sohasida ular bilan ishlashning zamonaviy vositalari, usullari va texnologiyalarini o'zlashtirishi kerak. Shu munosabat bilan, axborot texnologiyalari nafaqat o'rganish obyekti, balki o'rganish uchun vosita va ish muhitiga aylanib bormoqda va informatika darslari deyarli barcha maktab fanlarini "bog'lash" imkonini beradigan universal bo'g'indir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Гулынина Е.В., Омарова А.Д. Интеграция математики и информатики в высшем образовании: теория и практика, Журнал «KANT» №2(51) 2024 [стр. 342-348]
2. Ergasheva N.A. Zamonaviy pedagogik ta'limda integratsiyaning ahamiyati va o'rni. International Conference on Developments in Education Hosted from Saint Petersburg, Russia <https://econferencezone.org> May 23 rd 2023.

3. I.R.Dusbayev Zamonaviy ta'limda fanlararo integratsiya, Ilm-fan, ta'lim-tarbiya, innovatsiya: zamonaviy vazifalari va istiqbollari mavzusidagi ilmiy va amaliy konfepensiya, 3 may 2024 yil, Ch., 2024